

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 11, December 2025, P. 598-608
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18441331>

Studi Literasi Komputer Kesenjangan Digital di Kalangan Mahasiswa Baru Studi Kasus Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas An Nasher Cirebon

Computer Literacy Study: The Digital Divide Among New Students: A Case Study of the Undergraduate Program in Computer Science An Nasher University Cirebon

Yusep Saepulloh

Universitas An Nasher Cirebon

Email: yusepa165@universitasannasher.ac.id

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah paradigma pendidikan, namun memunculkan tantangan serius berupa kesenjangan digital (*digital divide*). Di Universitas An Nasher Cirebon, label "digital native" pada mahasiswa baru tidak serta-merta berbanding lurus dengan kecakapan teknologi untuk kebutuhan akademik, sehingga memicu "kesenjangan digital tingkat kedua" yang menghambat pemerataan kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kemampuan literasi komputer dan digital mahasiswa baru Program Studi S1 Ilmu Komputer serta mengidentifikasi faktor-faktor sosio-ekonomi dan geografis yang menyebabkan kesenjangan tersebut. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif terhadap 120 mahasiswa baru angkatan 2024 yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dengan Skala Likert untuk mengukur empat dimensi: teknis, komunikasi, kritis, dan etika. Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dan perhitungan Tingkat Capaian Rata-Rata (TCR). Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi digital secara umum berada pada kategori "Cukup" (TCR 75,8%). Meski aspek fungsional teknis tergolong "Baik" (81%), kelemahan signifikan ditemukan pada dimensi etika (70%) dan berpikir kritis (75,6%). Faktor utama kesenjangan digital adalah ketidaksamaan kepemilikan perangkat laptop (29,2% mahasiswa tidak memiliki laptop) serta disparitas infrastruktur antara wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon

Kata Kunci: Literasi Komputer, Kesenjangan Digital, Mahasiswa Baru, Ilmu Komputer.

Abstract

Digital transformation has shifted the educational paradigm but raised a serious challenge: the digital divide. At An Nasher University Cirebon, the "digital native" label among new students does not necessarily align with academic technological proficiency, leading to a "second-level digital divide" that hinders equitable learning quality. This study aims to explore the level of computer and digital literacy among new students of the Computer Science Undergraduate Program and identify socio-economic and geographical factors causing the digital gap. This study employed a descriptive quantitative approach involving 120 new students from the 2024 cohort selected via purposive sampling. Data were collected through online questionnaires using a Likert Scale to measure four dimensions: technical, communication, critical, and ethical. The data were analyzed using descriptive statistical techniques and Average Achievement Level (TCR) calculations. The results indicate that the overall digital literacy level is in the "Fair" category (TCR 75.8%). Although the basic functional aspect is "Good" (81%), significant weaknesses were found in the ethical (70%) and critical thinking (75.6%) dimensions. The main factors of the digital divide are the inequality of laptop ownership (29.2% of students do not own a laptop) and infrastructure disparities between the Cirebon City and Regency areas.

Keywords: Computer Literacy, Digital Divide, New Students, Computer Science.

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 30 November 2025

Accepted date: 25 December 2025

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang terjadi secara global dalam satu dekade terakhir telah mengubah setiap sendi kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, hingga metode dalam menuntut ilmu di tingkat pendidikan tinggi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini menuntut setiap individu untuk memiliki keahlian literasi yang luas, yang tidak lagi terbatas pada kemampuan tradisional berupa baca dan tulis secara klasik, melainkan harus dilengkapi dengan

kemampuan lain yang menunjang kehidupan abad ke-21 (Pohan et al., 2024). Fenomena ini membawa masyarakat menuju era revolusi industri 4.0 yang kini mulai bergeser ke era *super smart society* 5.0, di mana teknologi seperti komputer, ponsel pintar, dan tablet menjadi sarana utama dalam mempermudah komunikasi dan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan pendidikan (Aziz, 2024).

Di Indonesia, adaptasi terhadap dunia digital menjadi keharusan yang mendesak, terutama setelah terjadinya perubahan drastis dalam paradigma pendidikan sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Proses pembelajaran yang beralih dari tatap muka menjadi dalam jaringan (daring) memaksa pendidik dan peserta didik untuk segera menyesuaikan diri dengan perangkat digital (Mastiyanto et al., 2024). Namun, meskipun penetrasi internet terus meningkat secara nasional dengan laporan mencapai 185 juta orang atau sekitar 66,5% dari total populasi pada Januari 2024 realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi besar dalam tingkat pemahaman dan penerapan teknologi digital di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang dianggap sebagai "digital native" karena kedekatan mereka dengan gawai sejak lahir, namun pada kenyataannya mereka sering kali salah dalam penggunaan teknologi tersebut, terutama untuk tujuan akademik (Ririen & Daryanes, 2022).

Kesenjangan digital (*digital divide*) muncul sebagai tantangan serius yang menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan akses fisik terhadap perangkat keras atau infrastruktur internet, melainkan mencakup ketidaksamaan dalam hal keterampilan (*skills*), literasi, dan kemampuan adaptasi digital individu. Studi menunjukkan bahwa kesenjangan ini lebih terasa pada kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah, pendidikan terbatas, atau mereka yang tinggal di daerah pedesaan dengan infrastruktur yang kurang memadai. Di wilayah Cirebon, Jawa Barat, karakteristik geografis dan disparitas sosial-ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan menciptakan dinamika tersendiri dalam akses teknologi bagi mahasiswa baru (Syabaruddin & Imamudin, 2022).

Universitas An Nasher Cirebon, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Jawa Barat yang berlokasi di wilayah Sumber, melayani populasi mahasiswa dengan latar belakang yang sangat beragam. Program Studi S1 Ilmu Komputer di universitas ini menghadapi tantangan unik ketika menerima mahasiswa baru. Sebagai program studi yang berfokus pada teknologi, terdapat ekspektasi bahwa mahasiswa baru sudah memiliki landasan literasi komputer yang kuat. Namun, pengamatan awal pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer menunjukkan adanya "kesenjangan digital tingkat kedua," di mana perbedaan bukan lagi pada ada tidaknya perangkat, melainkan pada kemampuan menggunakan teknologi tersebut secara efektif untuk mendukung kinerja akademik dan pembelajaran mandiri.

Kemampuan literasi digital sangatlah penting dikuasai oleh mahasiswa sebagai pengguna internet, baik dalam hal manajemen waktu, kemampuan mencari sumber data yang valid, etika dalam menggunakan media sosial, hingga kemampuan melindungi keamanan pribadi dan perangkat. Kurangnya pemahaman literasi digital yang baik berdampak langsung pada kualitas pekerjaan mahasiswa, seperti maraknya fenomena praktik copy-paste atau plagiarisme dalam pengerjaan tugas menulis artikel karena ketidakmampuan mencari dan mengevaluasi referensi yang relevan. Selain itu, literasi digital yang rendah juga berdampak pada aspek psikologis, di mana mahasiswa menjadi rentan terhadap berita hoaks, ujaran kebencian, dan tekanan suasana hati akibat interaksi negatif di dunia maya (Safri et al., 2024).

Masalah aksesibilitas tetap menjadi faktor kunci dalam analisis situasi di Cirebon. Meskipun penetrasi internet seluler sangat tinggi, ketidakmerataan infrastruktur broadband dan kestabilan jaringan internet sering kali menjadi penghambat utama dalam proses pembelajaran daring. Kendala kuota internet dan masalah ekonomi keluarga menyebabkan mahasiswa dari lapisan ekonomi rendah kesulitan untuk tetap terkoneksi secara optimal, yang pada akhirnya memperlebar jurang prestasi akademik di dalam satu kelas yang sama. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana literasi komputer telah terbentuk di kalangan mahasiswa baru S1 Ilmu Komputer Universitas An Nasher Cirebon sebagai dasar untuk merumuskan strategi penguatan literasi yang lebih inklusif. Penelitian ini

bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kemampuan literasi komputer dan digital mahasiswa baru serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan digital yang terjadi. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini memetakan kemampuan mahasiswa dalam aspek teknis, komunikatif, kritis, dan etis (Suwahyu, 2024).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kurikulum yang adaptif, strategi pendampingan mahasiswa yang lebih efektif, serta kebijakan institusional dalam penyediaan fasilitas TIK yang mampu menjembatani perbedaan kapasitas antar mahasiswa. Keberhasilan penguatan literasi digital tidak hanya akan menunjang kesuksesan akademik mahasiswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk memiliki daya saing tinggi dan karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan di pasar kerja era Society 5.0 (Diah Ayu Lestari et al., 2019). Sebagai konteks awal, tabel berikut menyajikan perbandingan statistik umum mengenai tantangan digital yang dihadapi mahasiswa berdasarkan beberapa studi kasus di Indonesia yang relevan:

Tabel 1. Perbandingan Liretasi Digital Mahasiswa Baru di Indonesia

Indikator Tantangan	Kondisi Makro	Implikasi bagi Mahasiswa Baru
Skor Literasi Digital Nasional	3,47 - 3,49 Kategori Sedang	Kebutuhan intervensi sistemik di kampus
Penetrasi Gadget Usia Pelajar	0,9916	Ketergantungan tinggi pada smartphone
Dominasi Penggunaan Smartphone	> 5 jam/hari untuk hiburan & medsos	Rendahnya efektivitas penggunaan akademik
Kendala Utama Akses	Jaringan tidak stabil, Biaya kuota	Hambatan partisipasi kelas daring
Perilaku Plagiarisme	Maraknya praktik copy-paste	Akibat rendahnya literasi informasi & etika

Sumber: Peneliti, 2025.

Analisis terhadap data di atas menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap perangkat keras hampir mencapai titik jenuh, kualitas pemanfaatannya masih menjadi persoalan besar. Di Universitas An Nasher Cirebon, tantangan ini harus diselesaikan melalui langkah-langkah nyata yang mengintegrasikan literasi digital ke dalam budaya akademik sejak semester pertama. Literasi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, dan menghitung, yang menjadi modal fundamental dalam berkomunikasi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman, makna literasi mengalami perluasan makna dari sekadar kemampuan tekstual tradisional menjadi literasi visual dan literasi komputer. Paul Gilster (1997) mendefinisikan literasi digital sebagai pemahaman dan kemampuan untuk menggunakan informasi dalam berbagai format dari beragam sumber yang disajikan melalui komputer. Literasi digital mencakup spektrum keterampilan yang luas, mulai dari keterampilan teknis untuk mengoperasikan perangkat hingga kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi secara *online* (Rahmawati, 2018).

Bawden (2001, 2008) memperdalam konsep ini dengan membagi literasi digital ke dalam empat komponen utama: 1) Dasar-dasar literasi digital (literasi komputer dan TIK), 2) Pengetahuan latar tentang informasi dan teknologi, 3) Kompetensi utama (kemampuan baca-tulis, kreasi, dan komunikasi digital), serta 4) Sikap dan perspektif terhadap informasi digital. Literasi digital bagi mahasiswa bukan sekadar mengetahui cara menggunakan teknologi, tetapi melibatkan kemampuan kognitif dalam menavigasi informasi dan pengetahuan untuk menunjang kinerja akademis di lingkungan yang serba

digital. Dengan demikian, literasi digital merupakan perpaduan kompleks antara keterampilan TIK, berpikir kritis, kolaborasi, dan kesadaran sosial (Syafadilla et al., 2024).

Teori media baru memberikan kerangka teoretis untuk memahami pergeseran dari media massa tradisional yang bersifat searah ke media digital yang bersifat interaktif, konvergen, dan partisipatif. Lievrouw dan Livingstone menekankan bahwa fokus utama media baru bukan terletak pada teknologinya semata, melainkan pada interaksi sosial yang dimediasi oleh teknologi tersebut. Dalam ekosistem media baru, setiap individu memiliki kemampuan untuk menjadi produsen informasi (prosumer), bukan hanya sebagai konsumen pasif. Media digital dipahami sebagai ruang interaksi sosial yang kompleks di mana literasi digital dan netiket (etika berinternet) menjadi prasyarat untuk partisipasi yang produktif. Netiket berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam komunikasi daring yang memungkinkan interaksi yang lebih sehat, inklusif, dan aman. Bagi mahasiswa ilmu komputer, pemahaman terhadap teori media baru sangat krusial agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan lanskap media dan teknologi yang terus berkembang secara dinamis (Yulia et al., 2024).

Kesenjangan digital didefinisikan sebagai perbedaan atau ketidakseimbangan yang signifikan antara kelompok masyarakat dalam hal kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Pippa Norris (2001) menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terkait dengan akses fisik (*first-level digital divide*), tetapi juga mencakup kesenjangan dalam keterampilan penggunaan (*second-level*) dan perbedaan dalam manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi tersebut (*third-level*). Faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan digital sangat kompleks, meliputi:

- 1) Faktor Demografis: Usia (generasi tua cenderung tertinggal) dan tingkat pendidikan.
- 2) Faktor Ekonomi: Status sosial-ekonomi yang menentukan kemampuan kepemilikan perangkat dan biaya akses internet.
- 3) Faktor Geografis: Perbedaan kualitas infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
- 4) Kapasitas Teknis dan Kritis: Perbedaan tingkat pengetahuan teknis dan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang kredibel dari internet.

Kesenjangan ini jika dibiarkan akan memperburuk ketidakadilan sosial dan menciptakan stratifikasi baru di mana kelompok yang "miskin informasi" akan semakin terpinggirkan dari peluang ekonomi dan pendidikan modern. Pendidikan Berbasis Luaran atau *Outcome Based Education* (OBE) merupakan pendekatan kurikulum yang berfokus pada pencapaian hasil belajar yang konkret, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks pendidikan tinggi ilmu komputer, OBE menuntut mahasiswa untuk menguasai kompetensi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus (Setiawan Waruwu & Maria Vinsensia Lahagu, 2024).

Literasi digital merupakan fondasi utama dalam sistem OBE, karena seluruh proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran telah terintegrasi ke dalam sistem digital. Pendekatan OBE memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menguasai teori dasar elektronika, logika digital, dan pemrograman, tetapi juga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyelesaian masalah menggunakan teknologi. Implementasi OBE menuntut adanya umpan balik berkelanjutan agar dosen dapat memantau kemajuan kompetensi mahasiswa secara individu (Nadila, 2024). Tabel berikut merinci indikator kebutuhan literasi digital mahasiswa yang diadaptasi dari berbagai standar kompetensi akademik:

Tabel 2. Indikator Kebutuhan Literasi Digital Mahasiswa

Dimensi Literasi	Indikator Kompetensi	Relevansi Akademik
Keterampilan Fungsional	Pengoperasian hardware/software, manajemen file, penggunaan cloud storage	Efisiensi pengerjaan tugas dan kolaborasi tim
Literasi Informasi	Navigasi internet, evaluasi kredibilitas sumber, penyaringan hoaks	Kualitas referensi ilmiah dan akurasi data riset
Komunikasi Online	Partisipasi dalam forum diskusi, netiket, manajemen identitas digital	Etika profesional dan kolaborasi lintas platform
Kreativitas Digital	Pembuatan konten (video, presentasi, coding), inovasi solusi	Pengembangan proyek akhir dan daya saing kerja
Keamanan & Etika	Proteksi data pribadi, pencegahan risiko siber, penghindaran plagiarisme	Keadilan tekstual dan perlindungan privasi digital

Sumber: Penelitian, 2025.

Landasan teori ini memberikan pijakan bagi peneliti untuk mengukur dan menganalisis secara mendalam fenomena kesenjangan digital yang dialami mahasiswa baru Universitas An Nasher Cirebon melalui perspektif yang lebih luas dan multidimensional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang objektif dan sistematis mengenai tingkat kemampuan literasi komputer dan digital mahasiswa baru serta memetakan kondisi kesenjangan digital yang terjadi dalam lingkungan Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas An Nasher Cirebon. Penelitian dilaksanakan di Universitas An Nasher Cirebon, yang beralamat di Jalan Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin, Sumber, Cirebon. Subjek penelitian adalah mahasiswa baru angkatan 2024 pada Program Studi S1 Ilmu Komputer. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni individu yang baru memasuki jenjang pendidikan tinggi di bidang ilmu komputer. Total responden yang terlibat dalam pengambilan data berjumlah 120 orang. Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek krusial untuk mengidentifikasi variabel penyebab kesenjangan digital:

- 1) Jenis Kelamin yaitu untuk melihat perbedaan efikasi diri dan preferensi penggunaan teknologi antar gender.
- 2) Asal Daerah yaitu untuk mengkategorikan responden berdasarkan tempat tinggal (Kota Cirebon vs Kabupaten Cirebon) untuk melihat pengaruh infrastruktur geografis.
- 3) Latar Belakang Pendidikan Menengah yaitu untuk membedakan lulusan SMA dan SMK untuk melihat kesiapan teknis awal.
- 4) Status Ekonomi untuk mengidentifikasi pengaruh kemampuan finansial terhadap kepemilikan perangkat dan akses kuota internet.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran angket atau kuesioner secara daring menggunakan platform digital. Angket dirancang dengan menggunakan Skala Likert 1-5 untuk mengukur frekuensi

perilaku atau tingkat kemahiran responden. Penilaian skala tersebut meliputi: 5 (Sangat Baik/Sangat Sering), 4 (Baik/Sering), 3 (Cukup), 2 (Kurang Baik/Jarang), dan 1 (Tidak Baik/Tidak Pernah). Instrumen angket mencakup empat dimensi utama literasi digital yang diadaptasi dari indikator Gilster dan standar literasi nasional:

- 1) Dimensi Teknis/Fungsional yaitu Kemampuan mengoperasikan perangkat keras (PC/Laptop/Smartphone), penggunaan aplikasi perkantoran (Microsoft Office), penggunaan peramban web (*web browser*), dan aplikasi *video conference*.
- 2) Dimensi Komunikasi: Kemampuan berinteraksi di forum diskusi media sosial, penggunaan email secara formal, dan kolaborasi daring.
- 3) Dimensi Kritis yaitu kemampuan menyeleksi informasi dari mesin pencari, memverifikasi validitas sumber berita, dan menyaring konten negatif atau hoaks.
- 4) Dimensi Etis dan Keamanan: Pemahaman mengenai netiket, perlindungan data pribadi, manajemen kata sandi, dan kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual (anti-plagiarisme).

Untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Merujuk pada standar metodologi, butir pernyataan dinyatakan valid jika nilai *T Hitung* lebih besar dari nilai *T Tabel*. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha*, di mana instrumen dianggap reliabel jika memiliki nilai koefisien di atas 0,60.1 Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan telah memenuhi standar tersebut sehingga layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Langkah-langkah pengolahan data meliputi:

- 1) Tabulasi Data, Penulis menyusun jawaban responden ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Perhitungan Mean dan TCR: Menghitung skor rata-rata untuk setiap butir pernyataan dan dimensi literasi. Nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi persentase Tingkat Capaian Rata-Rata (TCR).
- 2) Kategorisasi, Hasil TCR diklasifikasikan ke dalam lima kategori menurut klasifikasi Sudjana (2017):

90% - 100%	: Sangat Baik
80% - 89%	: Baik
65% - 79%	: Cukup
55% - 64%	: Kurang
0% - 54%	: Kurang Sekali

Analisis data juga melibatkan perbandingan antar kelompok responden untuk menjawab pertanyaan mengenai variabel yang paling dominan dalam menyebabkan kesenjangan digital di lingkungan Universitas An Nasher Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari 120 mahasiswa baru S1 Ilmu Komputer Universitas An Nasher Cirebon menunjukkan gambaran awal yang kontras mengenai kesiapan teknologi mereka. Meskipun seluruh responden (100%) memiliki ponsel pintar (*smartphone*), terdapat perbedaan yang signifikan dalam kepemilikan perangkat komputasi yang lebih kompleks seperti laptop atau komputer desktop.

Tabel 3. Karakteristik Akses Teknologi Responden

Variabel Akses	Frekuensi	Keterangan
Memiliki <i>Smartphone</i> Pribadi	100%	Digunakan sebagai alat utama belajar & hiburan
Memiliki Laptop Sendiri	70,8%	29,2% belum memiliki perangkat pendukung praktikum

Akses Internet via WiFi Rumah	31,7%	Dominan mahasiswa asal Kota Cirebon
Ketergantungan Kuota Seluler	85,8%	Menghadapi kendala biaya dan kestabilan sinyal
Pengalaman Belajar Daring (Pandemi)	95%	Sebagian besar terbiasa dengan Google Classroom/Zoom

Sumber: Peneliti, 2025.

Analisis terhadap data akses ini mengungkap adanya kesenjangan digital tingkat pertama (*first-level digital divide*). Sepertiga dari mahasiswa baru ilmu komputer belum memiliki laptop pribadi, padahal mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer dan mata kuliah pemrograman di semester awal sangat membutuhkan praktik langsung di perangkat tersebut. Mahasiswa yang hanya mengandalkan fasilitas laboratorium kampus atau warung internet cenderung memiliki waktu eksplorasi teknologi yang lebih terbatas dibandingkan mereka yang memiliki perangkat pribadi.

Selain itu, kendala ekonomi menjadi faktor penghambat yang nyata. Tingginya angka ketergantungan pada kuota data seluler (85,8%) di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif sering kali menyebabkan mahasiswa terputus dari interaksi akademik daring ketika paket data mereka habis. Hal ini sejalan dengan temuan problematika literasi digital di Indonesia yang menempatkan masalah ekonomi dan keterbatasan kuota sebagai hambatan utama peningkatan kompetensi mahasiswa. Tingkat literasi komputer mahasiswa baru diukur melalui empat indikator utama. Hasil perhitungan Tingkat Capaian Rata-Rata (TCR) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat Capaian Literasi Digital Mahasiswa Baru:

No	Indikator Literasi	Mean	TCR (%)	Kategori
1	Kemampuan Menggunakan Teknologi (Fungsional)	4,05	0,81	Baik
2	Kemampuan Berkomunikasi Online	3,83	0,766	Cukup
3	Kemampuan Berpikir Kritis (Evaluasi Info)	3,78	0,756	Cukup
4	Etika dalam Teknologi (Netiket & Keamanan)	3,5	0,7	Cukup
Rerata Total		3,79	0,758	Cukup

Sumber: Peneliti, 2025.

- 1) Kemampuan Menggunakan Teknologi
Indikator ini memperoleh skor tertinggi (81%), yang menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa baru memiliki kemampuan fungsional dasar dalam mengoperasikan perangkat digital. Mahasiswa mahir dalam menggunakan peramban web seperti Google Chrome (TCR 82%) dan aplikasi video conference (TCR 80,2%). Namun, terdapat penurunan skor pada penggunaan perangkat lunak produktivitas yang spesifik. Misalnya, kemampuan menggunakan Microsoft Excel untuk pengolahan data atau manajemen file yang terstruktur masih berada pada level "Cukup". Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa lebih terampil dalam menggunakan teknologi untuk fungsi komunikasi dan konsumsi daripada fungsi produktivitas akademik.
- 2) Kemampuan Berkomunikasi Online
Mahasiswa menunjukkan kemampuan yang memadai dalam menciptakan komunikasi di media sosial dalam bentuk forum diskusi. Namun, terdapat kesenjangan dalam cara menyesuaikan gaya komunikasi untuk tujuan formal akademik. Penggunaan media sosial yang dominan seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube yang bersifat informal belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan profesional di platform pendidikan seperti email atau forum diskusi LMS.
- 3) Kemampuan Berpikir Kritis

Kemampuan mahasiswa dalam menyeleksi informasi yang valid dan menyaring berita hoaks berada dalam kategori cukup (75,6%). Realitasnya, banyak mahasiswa baru yang cenderung langsung mengambil informasi dari halaman pertama mesin pencari tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap kredibilitas sumbernya. Dalam bidang ilmu komputer, kelemahan dalam berpikir kritis ini sangat berisiko, terutama ketika mahasiswa mencari rujukan kode program atau dokumentasi teknis yang mungkin sudah tidak relevan atau mengandung celah keamanan.

4) Etika dalam Teknologi

Indikator ini memiliki skor terendah di antara yang lain (70,0%). Masih banyak mahasiswa yang belum menyadari pentingnya izin pencipta karya dalam publikasi media daring dan perlindungan data pribadi. Fenomena praktik *copy-paste* yang marak dilakukan mahasiswa dalam tugas-tugas menulis artikel merupakan bukti nyata dari rendahnya literasi digital pada dimensi etis. Ketiadaan pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual dan netiket yang baik menciptakan risiko plagiarisme yang tinggi di lingkungan akademik.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan tingkat literasi digital yang dipengaruhi oleh variabel demografis dan latar belakang ekonomi.

Tabel 5. Perbandingan Skor Literasi Berdasarkan Karakteristik Responden

Variabel	Kelompok	Rerata Skor (1-5)	TCR (%)	Kategori
Geografis	Kota Cirebon	4,02	0,804	Baik
	Kabupaten Cirebon	3,65	0,73	Cukup
Pendidikan	Lulusan SMK (TI)	4,1	0,82	Baik
	Lulusan SMA (Umum)	3,72	0,744	Cukup
Gender	Laki-laki	3,9	0,78	Cukup
	Perempuan	3,84	0,768	Cukup
Ekonomi	Memiliki Laptop	4,08	0,816	Baik
	Tidak Memiliki Laptop	3,45	0,69	Cukup

Sumber: Peneliti, 2025.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa lokasi geografis dan kepemilikan perangkat merupakan prediktor utama kesenjangan digital di Universitas An Nasher. Mahasiswa yang tinggal di Kota Cirebon memiliki akses infrastruktur yang lebih stabil dan paparan teknologi yang lebih intensif sejak masa sekolah menengah, sehingga skor literasi mereka berada di kategori "Baik". Sebaliknya, mahasiswa dari wilayah pelosok Kabupaten Cirebon sering kali tertinggal karena keterbatasan akses internet dan minimnya fasilitas TIK di sekolah asal mereka. Kesenjangan ini juga diperparah oleh latar belakang pendidikan. Lulusan SMK jurusan Teknologi Informasi menunjukkan keunggulan pada dimensi fungsional teknis, namun sering kali memiliki skor yang setara dengan lulusan SMA pada dimensi kritis dan etis. Hal ini menegaskan bahwa pengajaran TIK di tingkat sekolah menengah masih sangat terfokus pada aspek vokasional-operasional dan kurang menyentuh aspek literasi informasi yang lebih luas.

Temuan penelitian ini membongkar mitos bahwa mahasiswa ilmu komputer adalah kelompok yang homogen dalam hal kecakapan digital. Adanya "kesenjangan digital tingkat kedua" menuntut Program Studi S1 Ilmu Komputer untuk tidak hanya mengajarkan teori komputer, tetapi juga memperkuat fundamental literasi digital sejak semester pertama.

1) Mitos Digital Native dan Dominasi Hiburan

Meskipun mahasiswa baru menghabiskan lebih dari 5 jam sehari untuk berinteraksi dengan gawai, aktivitas tersebut didominasi oleh tujuan hiburan, media sosial yaitu seperti Instagram, TikTok, dan komunikasi interpersonal. Hal ini menciptakan paradoks di mana mahasiswa "mahir" dalam menggunakan aplikasi komunikasi tetapi "gagap" dalam menggunakan teknologi

untuk pengembangan intelektual, seperti pencarian literatur ilmiah di jurnal daring atau penggunaan perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley. Kurangnya penerapan literasi digital yang bijak memicu fenomena negatif seperti plagiarisme dan ketidakmampuan memproses informasi yang melimpah (*information overload*).

2) Kesenjangan Adaptabilitas dan Peran OBE

Dalam kerangka Outcome Based Education (OBE), keberhasilan mahasiswa sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan ekosistem digital kampus yang paperless. Mahasiswa yang lambat beradaptasi dengan platform LMS atau sistem penilaian digital cenderung memiliki performa akademik yang lebih rendah dan berisiko terlambat menyelesaikan studi. Perbedaan tingkat adaptasi ini, yang merupakan inti dari kesenjangan digital, harus diatasi melalui pendampingan intensif yang terintegrasi ke dalam kurikulum.

3) Strategi Penguatan Literasi Digital

Untuk menjembatani jurang kesenjangan digital di Universitas An Nasher Cirebon, artikel ini mengusulkan strategi komprehensif sebagai berikut:

- a) Integrasi Kurikulum yaitu Literasi digital tidak boleh dianggap sebagai kemampuan sampingan, melainkan harus diintegrasikan secara eksplisit dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Materi harus mencakup teknik navigasi informasi ilmiah, etika digital (netiket), dan keamanan siber.
- b) Pelatihan dan Workshop yaitu Penyelenggaraan workshop intensif bagi mahasiswa baru mengenai penggunaan software tools produktivitas (seperti Excel tingkat lanjut) dan manajemen referensi ilmiah. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan hard skill dan soft skill yang diperlukan sejak awal perkuliahan.
- c) Optimalisasi Fasilitas dan Subsidi yaitu Mengingat kendala ekonomi dan akses internet, universitas perlu menyediakan infrastruktur internet gratis yang luas di area kampus serta memperkuat kapasitas laboratorium komputer yang dapat diakses di luar jam kuliah bagi mahasiswa yang tidak memiliki perangkat pribadi.
- d) Model Pendampingan Tutor Sebaya (*Peer Learning*) yaitu Mahasiswa yang lebih mahir atau mahasiswa tingkat atas dapat diberdayakan sebagai asisten praktikum atau tutor untuk membantu rekan-rekan mereka yang mengalami kesulitan adaptasi teknologi melalui pendekatan yang kolaboratif dan emansipatoris.
- e) Peningkatan Kapasitas Dosen: Dosen harus dilatih untuk mengintegrasikan teknologi pendidikan secara interaktif dalam proses pengajaran. Dosen yang kompeten secara digital berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam membimbing mahasiswa meningkatkan literasi mereka.

Dengan mengimplementasikan strategi ini, diharapkan Universitas An Nasher Cirebon dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, di mana setiap mahasiswa terlepas dari latar belakang geografis dan ekonominya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi lulusan ilmu komputer yang kompeten, beretika, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tingkat literasi komputer mahasiswa baru di Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas An Nasher Cirebon, dapat diambil beberapa kesimpulan utama. Tingkat kemampuan literasi digital mahasiswa baru secara umum berada pada kategori "Cukup" dengan rerata skor TCR sebesar 75,8%. Meskipun dalam aspek fungsional dasar mahasiswa sudah menunjukkan kategori "Baik" (81%), namun masih ditemukan kelemahan yang signifikan pada dimensi etika digital (70%) dan kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi (75,6%).

Penelitian ini mengonfirmasi keberadaan kesenjangan digital (*digital divide*) yang nyata di lingkungan kampus, yang dipicu oleh disparitas kondisi sosial-ekonomi dan infrastruktur geografis di wilayah Cirebon. Mahasiswa yang berasal dari wilayah pedesaan di Kabupaten Cirebon dan mereka yang tidak memiliki perangkat laptop pribadi menunjukkan tingkat literasi dan adaptabilitas yang lebih rendah dibandingkan rekan-rekan mereka dari wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa akses fisik terhadap gawai (ponsel pintar) belum cukup untuk menjamin kecakapan digital yang diperlukan dalam dunia akademik ilmu komputer.

Rendahnya pemahaman mengenai etika digital dan netiket berimplikasi pada munculnya perilaku negatif seperti praktik *copy-paste* (plagiarisme) dalam pengerjaan tugas, yang mengindikasikan bahwa mahasiswa baru belum sepenuhnya siap menghadapi tanggung jawab sebagai warga digital di lingkungan akademik. Oleh karena itu, label "*digital native*" tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan pendidikan literasi digital yang sistematis di tingkat universitas. Sebagai rekomendasi, Universitas An Nasher Cirebon perlu mengambil langkah proaktif untuk memperkecil jurang kesenjangan digital ini melalui:

- 1) Revisi Kurikulum, dimana pihak Universitas menjadikan literasi digital, netiket, dan keamanan data sebagai materi inti dalam mata kuliah dasar di semester pertama.
- 2) Pengembangan Infrastruktur Inklusif yaitu Universitas memastikan ketersediaan fasilitas komputer laboratorium dan koneksi WiFi kampus yang stabil untuk mendukung mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi.
- 3) Program Mentoring yaitu membentuk sistem tutor sebaya untuk membantu proses adaptasi teknologi bagi mahasiswa yang tertinggal dalam aspek fungsional maupun kritis.

Implementasi strategi penguatan literasi digital yang berkelanjutan akan membantu mahasiswa bertransformasi dari sekadar pengguna teknologi menjadi individu yang mampu mengelola, menganalisis, dan menciptakan informasi digital secara bijak dan kompetitif di masa depan.

REFERENSI

- Aziz, H. H. M. I. S. S. (2024). ANALISIS BIBLIOMETRIK : TEORI MEDIA BARU , LITERASI DIGITAL , DAN NETIKET DALAM. *JURNAL IT Media Informasi IT STMIK Handayani*, 15(3), 112–121.
- Diah Ayu Lestari, Widodo, H., & Hidayati, D. (2019). STRATEGI PENGUATAN LITERASI DIGITAL MAHASISWA MENUJU PROGRAM STUDI UNGGUL: STUDI KASUS. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, null(23), 301–316. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Mastiyanto, Masruroh, W., Abidin, Z., & Rizqiyah, N. (2024). Efektivitas Literasi Digital dalam Membentuk Minat Baca Mahasiswa. *Jurnal Tarètan*, 1(2), 121–138. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/taretan/article/view/17223>
- Nadila. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Pembelajaran. *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.62238/jupsijurnalpendidikansosialindonesia.v2i1.72>
- Pohan, K. N. K., Aufia, K., Azzahra, B. I., & Firman. (2024). Analisis Kesenjangan Literasi Digital Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Kampanye Politik Daring pada Pilkada Bantul 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(2), 370–377. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/index>
- Rahmawati. (2018). Analisis Kesenjangan Literasi Digital Mahasiswa Program Studi PAI PTKIN Indonesia. In *Uin Syarif Hidayatullah*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38121>
- Ririen, D., & Daryanes, F. (2022). Analisis Literasi Digital Mahasiswa. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 210. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11738>
- Safri, H., Ariska, E., Diah, M., Firmansyah, D., Zalikhha, Mulyadi, & Aryanie, I. (2024). Pendampingan Literasi Digital Dan Keterampilan Teknologi Bagi Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada*

- Masyarakat (AJPKM)*, 8(1), 299–303. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v%25i%25i.3161>
- Setiawan Waruwu, D., & Maria Vinsensia Lahagu, F. (2024). Analisis Keterampilan Literasi Digital Di Kalangan Mahasiswa Universitas Nias: Tantangan Dan Strategi Peningkatan. *IDENTIK: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 1(3), 119–126.
- Suwahyu, I. (2024). Peran Inovasi Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Islam Di Era Digital. *REFERENSI ISLAMIKA: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 28–41. <https://doi.org/10.61220/ri.v2i2.003>
- Syabaruddin, A., & Imamudin, I. (2022). Implementasi Literasi Digital Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Eduscience*, 9(3), 942–950. <https://doi.org/10.36987/jes.v9i3.3447>
- Syafadilla, E., Aminah, Latifah, R., Virgiawan, F. D., & Zulkarnain, A. I. (2024). Interdisciplinary Explorations in Research Digitalisasi Literasi: Problematika dan Strategi Peningkatan Kemampuan Literasi Digital di Kalangan. *Interdisciplinary Explorations in Research*, 2, 528–538.
- Yulia, N. A., Pasassung, N., Waode, E., & Ahmad. (2024). An Analysis of Digital Literacy Skills Among First-Year Elementary Education Students at the University of Southeast Sulawesi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>